

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ЮРАК ТЎҚИМАЛАРИДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

Маликов Н.М., Бахронов Ж.Дж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Юракнинг структуравий кўрсаткичлари турли омиллар таъсирида ўзгариши мумкин, масалан, жисмоний фаоллик даражаси, конституция, ёш ва бошқалар ва шунинг учун уларни турли одамлар гуруҳларида ўрганиш замонавий морфология йўналишлардан биридир. Юракдаги таркибий ўзгаришларнинг ёш хусусиятларини ўрганиш дунёнинг аксарият мамлакатларида аҳолининг "қариши" нинг аниқ тенденцияси билан боғлиқ ҳолда алоҳида аҳамиятга эга. ЖССТ таснифига кўра, кексалик 60 ёшдан кейин, қарилик эса 75 ёшдан бошланади. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти экспертлари 2030 йилга келиб кекса одамлар улуши 19 фоиздан (2019 йил) 28,5 фоизгача ошишини башорат қилмоқда, бу муқаррар равишда бу ёш гуруҳида ўлимнинг асосий сабаби бўлган юрак-қон томир касалликлари миқдорининг ошишига олиб келади. Яқин кунларда ўтказилган эпидемиологик тадқиқотлар овқатланиш одатлари ва юрак-қон томир касалликлари тарқалишининг ошиши ўртасидаги боғлиқликни аниқлади.

Калит сўзлар: Силлиқ мушак, алвеола, инсулин, гипертензия, онкология, эндотелит, васкулит, тромбоемболия, эндокард, миокард, эпикард, кардиомиоцит.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN CARDIAC TISSUES UNDER VARIOUS FACTORS.

Malikov N.M., Bakhronov J.Dj.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Structural parameters of the heart can change under the influence of various factors, such as physical activity level, constitution, age, etc., and studying these parameters in different groups of people is one of the areas of modern morphology. Studying age-related characteristics of structural changes in the heart is particularly important due to the pronounced trend of population aging in most countries. According to the WHO classification, old age begins after 60 years, and senile dementia after 75 years. UN experts predict that by 2030, the proportion of elderly people will increase from 19% (2019) to 28.5%, which will inevitably lead to an increase in cardiovascular diseases, which are the leading cause of death in this age group. Recent epidemiological studies have identified a link between dietary habits and the increasing prevalence of cardiovascular diseases.

Key words: smooth muscle, alveolus, insulin, hypertension, oncology, endothelitis, vasculitis, thromboembolism, endocardium, myocardium, epicardium, cardiomyocyte.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ СЕРДЦА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

Маликов Н.М., Бахронов Ж.Дж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Структурные параметры сердца могут изменяться под влиянием различных факторов, таких как уровень физической активности, конституция, возраст и т. д., а также изучение в разных группах людей является одним из направлений современной морфологии. Изучение возрастных характеристик структурных изменений сердца имеет особое значение в связи с выраженной тенденцией «старения» населения в большинстве стран мира. Согласно классификации ВОЗ, старость начинается после 60 лет, а старческое слабоумие после 75 лет. Эксперты ООН прогнозируют, что к 2030 году доля пожилых людей увеличится с 19% (2019 г.) до 28,5%, что неизбежно приведет к увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний и являющихся основной причиной смерти в этой возрастной группе. Недавние эпидемиологические исследования выявили связь между пищевыми привычками и увеличением распространенности сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: гладкая мышца, альвеола, инсулин, гипертония, онкология, эндотелит, васкулит, тромбоемболия, эндокард, миокард, эпикард, кардиомиоцит.

e-mail: bahronovjurat7@gmail.com

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, диетадаги ёғлар юрак-қон томир дисфункциясининг ривожланишида муҳим рол ўйнайди. Ҳозирги вақтда юрак-қон томир касалликлари билан оғриган беморларнинг 49 фоизи ортиқча вазни ва семириб кетган, бу эса ўз навбатида гипергликемия, инсулин резистентлиги, артериал гипертензия ва атероген дислипидемия билан бир қаторда метаболлик синдромнинг (МС) асосий таркибий қисмлари ҳисобланади [6].

Сўнги йилларда семиришда миокарднинг липотоксик шикастланиши эҳтимоли ва механизмларини исботловчи бир қатор тадқиқотлар ўтказилди, бунда миокарднинг тузилиши ҳам, унинг функционал ҳолати ҳам ўзгаради. Метаболлик синдром даврида юзага келадиган тизимли яллиғланиш ва оксидловчи стресс миокардда фибротик ўзгаришларга олиб келади ва қон томир деворининг эндотелиал ва силлик мушак тўқималари ҳолатининг ёмонлашиши билан боғлиқ. Бундан ташқари, семириб кетиш ва қон томир дисфункцияси юрак етишмовчилиги хавфини оширадиган артериал гипертензиянинг жадал ривожланишига ёрдам беради [9].

С.В.Губкин (2024) маълумотларига кўра, алвеоляр гиповентиляция билан оғриган семиришнинг экстремал ҳолатларида юрак етишмовчилигининг кучайиши туфайли юзага келадиган гипоксия интерстициал склерознинг кучайишига олиб келади. Микротомирларнинг узунлик ва диаметрда компенсацион ўсиши, интерстициал фибрознинг кўпайиши, миокард қисқаришининг пасайиши ва натижада иккала қоринчанинг қонни ҳайдаш фракциясининг пасайиши кузатилади [15].

Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатдики, юрак-қон томир касалликлари бўлмаган кекса одамларда миокард, эндокард ва клапанларининг қалинлиги ошади, интерстициал фиброз ривожланади, бу юракнинг чап қоринчаси диастолик дисфункциясига олиб келади. Шундай қилиб, тананинг қариши жараёнида юрак-қон томир тизимининг тузилиши ва функцияларида ўзгаришлар содир бўлиб, унинг компенсацион имкониятларини пасайтиради ва шу билан юрак-қон томир патологияларининг ривожланишига мойил бўлади. Адабиётда тананинг юрак-қон томир тизимининг физиологик қариши намоён бўлиши ва касалликнинг намоён бўлиши ўртасида чегара чизиш анча қийин деган фикр мавжуд [7].

Коган Е. А. ва бошқалар (2023) томонидан ўтказилган тадқиқотларда аниқланишича, юракнинг қариши касалликлардан ажралиб турадиган ўзига хос жараён сифатида қаралади. Муаллифларнинг фикрига кўра, юракнинг қариши даврида субклиник морфологик ва функционал ўзгаришлар ривожланади, ва бу касалликнинг ривожланиш чегарасини камайтиради. Ушбу изланишлар юрак-қон томир касалликлари бўлмаган кекса одамнинг юраги тузилиши ва функциясида учрайдиган ўзгаришларни ёшга боғлиқ ўзгаришлар сифатида кўриб чиқишга имкон беради, бу эса турли ёшдаги одамлар учун юрак структуравий параметрларининг ёш нормасини аниқлашнинг аҳамиятини оширади. Бир қатор замонавий тадқиқотлар соғлом кекса одамларда юракнинг чап қоринчаси деворларининг қалинлиги ошишини аниқлади. Шу билан бирга, ёшнинг чап қоринча миокард қалинлигига таъсири йўқлигидан далолат берувчи текширишлар мавжуд [2, 10].

Ҳозирги вақтда кўплаб олимлар томонидан SARS-CoV-2 таъсири қон томир девори (эндотелит, васкулит) ва юрак мушаклари (ўткир миокард шикастланиши, миокардит, Такотсубо кардиомиопатияси, ўткир коронар синдром, аритмия) шикастланишига, шунингдек, гемостаз тизимидаги бузилишларга (тромбоэмболия) олиб келиши тўғрисида фикрлар билдирилмоқда [13].

Кечки асорат сифатида беморларда коронавирус инфекциясидан 3 ойдан кейин юрак ўтказув тизимининг фаолиятининг бузилиши туфайли турли аритмиялар аниқланган [17].

Митрофанов Л.В. ва бошқалар (2022) янги коронавирус инфекциясидан (COVID-19) вафот этган беморларда миокарддаги морфологик ўзгаришларни баҳолади ва уларни юрак биомаркерларининг тирикликдаги даражаси билан солиштирди. 420 та ҳолат касаллик тарихи ва COVID-19 дан вафот этганларнинг 77 та аутопсияси таҳлил қилинди. Гистологик ташхисланган миокардит бўлган 77 та ҳолатдан 15 тасида (19%), энтеровирусларнинг CD3, CD45, CD8, CD68, CD34, ANG1, BWF, VEGF, HLA-DR, MHC1, C1Q, VP1 антителалари билан миокарднинг иммуногистокимёвий тадқиқоти амалга оширилди ва иммуногистокимёвий тасдиқланган миокардит билан касалланган беморларнинг 43, 10, 17, 19 ва 10% ҳолларда мос равишда қон кетиши, интрамурал артерия тромбози, коронар бўлмаган некроз, миокард инфаркти ва лимфоцитар миокардит аниқланган. Миокардитнинг 100, 100, 87, 100, 75 ва 62% ҳолларда қон томир эндотелиясининг дисплазияси, гиперплазияси ва гипертрофияси, энтеровирусларнинг ANG1, BWF, VEGF, MHC1, C1Q, VP1 кўрсаткичлари аниқланган [4, 12].

Яллиғланиш биомаркерлари ва миокардит ўртасида сезиларли корреляция йўқ. Миокарддаги COVID-19 нинг асосий морфологик кўриниши қон кетишига, интрамурал артерияларнинг тромбозига ва некрозга олиб келадиган дисплазия ва эндотелиоцитларнинг фаоллашуви билан эндотелит деб аталади. Шундай бўлсада коронавируснинг миокардит кўзгатилишида бевосита иштирок этиши

хақида ишончли далиллар йўқ [11].

Совуқ стресснинг таъсири остида юракда қуйидаги функционал ўзгаришлар ривожланади: юрак қисқаришлари сони ва юрак систолик ҳажми камаяди, бўшашиш қобиляти пасаяди, мушак томонидан кислород истеъмоли камаяди. Юрак-қон томир тизимидаги ўзгаришлар катехоламинларнинг иккиламчи ажралиши билан боғлиқ бўлган дастлабки тахикардияни ва кейин ривожланаётган брадикардияни ўз ичига олиши хорижий тадқиқотчиларнинг иши билан тасдиқланган. Финляндиялик тадқиқотчилар гипотермиянинг “юракнинг ўнг қисми” фаолияти ва ўпка қон айланишига таъсирини ўрганиш учун юрак катетеризациясидан фойдаланган ҳолда тўққизта итда тажриба ўтказдилар. Ҳайвонлар ўпка артериясидagi ҳарорат 25°C га етгунча (бу асосий ҳарорат гипотермиянинг оғир даражасига тўғри келади) муз пакетлари билан совутилган ва махсус камераларда қиздирилган. Совутиш пайтида юрак уриши қисқаради ва юракнинг зарб ҳажми камаяди. Ўнг қоринча босим эгри чизиғида босим даражаси ортиши аниқланди. Гипотермия вақтида юрак мушакларининг қисқариш қобилятининг секинлашиши ўнг қоринча босими эгри чизиғида манфий дп/дт нисбатининг энг юқори нуқтаси сифатида намоён бўлади. Гипотермия пайтида қисқариш даражаси ўзгармайди, фақат юракнинг бўшашиш қобиляти пасаяди. Бу факт бошқа муаллифлар томонидан ҳам қайд этилган. Бундан ташқари, юрак қисқаришининг секинлашиши ва юрак цикли фазаларининг узайиши тананинг совутилган ядросининг турли ҳароратида олимлар томонидан аниқланган. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ўшашиш тезлигининг секинлашиши калций ионларининг ҳароратга боғлиқ кинетикасининг ўзгариши билан боғлиқ. Бундан ташқари, юрак систолик ҳажми ва зарб ҳажмининг пасайиши совуқнинг симпатик тонусга таъсири билан боғлиқ [3, 16].

Совуқ стрессорнинг кардиомиоцитларга бевосита таъсири билан боғлиқ юрак дисфункцияси Т. Твеита ва бошқалар томонидан тасдиқланган. Шундай қилиб, паст ҳароратнинг юрак мушакларига таъсирида морфологик бузилишлар асосан қон томир ва паренхимал-стромал ўзгаришлар билан ифодаланади. Эпинефриннинг совуқ юракка инотроп таъсири узок вақтдан бери маълум ва бу стимулловчи таъсир ҳароратнинг пасайиши билан камаяди. Асосий ҳарорат 22°C ва ундан паст бўлса, синус ритми бўлмаса, эпинефрин турли хил ўчоқлардан эктопик импульсларнинг пайдо бўлишига олиб келади, бу эса қоринча фибрилляциясига олиб келади [1].

Бир қатор хорижий олимлар менингококк инфекциясининг юрак морфологиясига таъсирини ўрганган. Менингококк инфекцияси бўлган беморларда ўткир босқичда юрак морфологиясида аниқланган характерли ўзгаришлар миокард қисқаришининг пасайиши билан ўзига хос юкумлитоксик кардиомиопатия курсини белгилловчи кардиодепрессив компонент мавжудлигини кўрсатади. УО/МТ нисбатининг 1 мл / кг дан кам пасайиши юрак етишмовчилигининг ривожланиш хавфи билан юрак фаолиятининг декомпенсацияси белгиси сифатида қабул қилиниши керак [18].

Клеменов А. В. нинг сўзларига кўра (2024), алкоғолли кардиомиопатияда тўсатдан юрак ўлимида миокарднинг строма-томир ва паренхиматоз таркибий қисмларини гистологик ўрганиш морфологик ўзгаришларни аниқлади, уларнинг умумийлиги алкоғолли юрак касаллигини ташхислаш учун ишлатилиши мумкин. Алкоғолли юрак касаллигининг энг патогномоник гистологик белгиси қон томир деворидаги патологик ўзгаришлар (плазматизация) билан биргаликда кучли мезенхима ёғли дегенерацияси фонида оғир паренхима дегенерацияси ҳолатида бўлган гипертрофияланган ва атрофияланган кардиомиоцитларнинг алмашилиши ҳисобланади. Қон томир девори, ПАС-мусбат бирикмаларнинг субэндотелиал тўпланиши эритроцитлар стаз шаклида микроциркуляциянинг бузилиши фонида лой феномени ва прекапилляр фиброз ҳодисалари билан ривожланади. Миокарднинг оғир паренхиматоз ва строма-томир дистрофиясининг аниқланган белгилари этанол ва унинг метаболитларининг токсик таъсирининг аксидир, улар хужайра метаболизмини бузишда ва юрак мушаги гипоксиясининг ривожланиши билан айланма бузилишида бевосита рол ўйнайди [5].

Этанол ва унинг метаболит маҳсулотларининг юрак мушаги морфологиясига токсик таъсири миокарднинг қисқариш функцияси, ритми ва ўтказувчанлигининг бузилишига олиб келади [8].

Айсанов З.Р. ва бошқалар (2019), чап қоринчада симуляция қилинган бронхиал астма билан кичик ўзгаришлар рўй беришини аниқлашди. Митохондрия зич жойлашган кристаллар билан ўзига хос конфигурациясини сақлаб қолган, гарчи кўпгина органеллаларда кристаллар ўртасида ўчоқли тозалаш пайдо бўлган бўлсада, бу уларнинг бўшашганлигини, шунингдек, кристалларнинг дезориентацияси ва дисконкомплексациясини кўрсатади. Ядролар томонидан деярли ҳамма жойда хроматиннинг қайта тақсимланиши билан унинг ядромембранаси яқинида бўлақлар шаклида конденсацияланиши билан шаклнинг ўзгариши кузатилди. Микроваскуляр томирларда энгил периваскуляр шиш пайдо бўлиши билан хужайралараро контактларнинг бўшашиши қайд этилган. Худди шундай ўзгаришлар ўнг қоринчада ҳам содир бўлади. Аммо шуни таъкидлаш керакки,

индивидуал миофибриллаларнинг яхлитлигини бузилиши, митохондриял матрицадаги ўзгаришлар, унинг аниқланиши ва кристалларнинг тўғри йўналиши ва уларнинг ташкил этилишининг бузилиши кўпроқ учрайди, бу эса, микроваскулярларнинг томирларида ривожланаётган ўзгаришларнинг натижаси эди. Иккинчисиди, базал мембрананинг эндотелиал қопламанинг яхлитлиги бузилган, бу томирлар деворининг кескин кенгайиши ва томир деворининг ўтказувчанлигининг сезиларли даражада ошиши кўпроқ ёки камроқ аниқ периваскуляр шишнинг ривожланиши билан бирга келган. Шу билан бирга, эндотелиоцитларнинг цитоплазматик жараёнларида кўп микродордаги микропуфакчалар топилган, улар баъзан бир-бири билан ҳар хил ўлчамдаги вакуолаларга бирлашади. Кардиомиоцитларнинг кўпгина ядроларида ядро мембранаси зонасида гетерохроматин бўлақларининг кенг тарқалган конденсацияси билан кариоплазманинг кўп сонли ўсимталари ва чиқиб кетишлари аниқланди. Бундай ҳудудларда деярли ҳамма жойда перинуклеар шиш пайдо бўлган [14].

Хулоса. Тўсатдан ўткир юрак-қон томир етишмовчилиги билан яқунланган гипертензиянинг патологик анатомияси ўзига хос хусусиятларга эга эканлиги аниқланган. Кичик томирлар, деворларни йўқ қилиш билан плазма сингдирилиши камроқ тарқалган; стромандаги склеротик жараёнлар ва паренхимадаги атрофик жараёнлар анча кам ифодаланган. Тўсатдан ўлим ҳолатида кон айланишининг ўткир бузилишлари биринчи ўринга чиққанлиги аниқланган: оғир гиперемия, турғунлик, қон кетиш ва бошқалар. Юракда давомийлик бўйича ўзгаришлар устунлик қилиши кузатилади (томирларнинг склерози, кардиосклероз, гипертрофия, дистрофик ўзгаришлар). 23 та ҳолатда ўткир коронар етишмовчиликнинг морфологик белгилари (йирик артериялар интимасининг плазматик шимилиши, кичик артериялар интимасининг сегментар плазма сингдирилиши билан сўрғичсимон бўртиқлари ҳосил бўлиши, стромал шиш, мушак толаларида дистрофик ўзгаришлар ва бошқалар) аниқланган. Интиманинг сўрғичсимон бўқиши ҳар доим ҳам оқсил шимилишининг натижаси эмас. Кетма-кет кесмаларда улар баъзи ҳолларда ёпувчи типдаги артерияларнинг ёпиш мосламаларининг шиши натижасида ҳосил бўлганлиги кўринади. Бундан ташқари, баъзида ички эластик мембрананинг сегментар қалинлашиши ва бўлиниши туфайли сўрғичсимон бўртиқлар ҳосил бўлади. Ўткир ўзгаришлардан, эндотелиал ядроларнинг жойлашуви билан кичик артериялар деворларининг шиши, строманинг кенгайиши ва шиши, мушак толаларининг парчаланиши кўпроқ учрайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Баздырев Е.Д., Барабаш О.Л. Экология и сердечно-сосудистые заболевания.//Экология человека. - 2014. - Выпуск 5. - С.53-58.
2. Горбунов А.А. Пространственная реконструкция соединительного компонента миокарда крыс.//Морфология. - 2008. - Т.11, №2. - С.10-14.
3. Кудрявцева Е.В., Вознесенский Н.К., Петров Б.А., Хоробрых В.Г. Оценка патоморфологических изменений сердца под влиянием промышленных аэрозолей. Вятский медицинский вестник. - 2002. - №2. - С. 1-3.
4. Манских В.Н. Морфологические методы верификации и количественной оценки апоптоза.//Бюллетень сибирской медицины.– 2004. - №1. - С.63-70.
5. Павлович Е.Р. Сравнительный количественный анализ строения рабочего миокарда правого предсердия и папиллярных мышц правого желудочка сердца интактной крысы.//Современные наукоемкие технологии. - 2006. - №3. - С.40-41.
6. Adamovsky O. The effect of peroral administration of toxic cyanobacteria on laboratory rats // Neuro Endocrinol. Lett. - 2011. - Vol. 32, Suppl. 1. - P. 35-45.
7. Banerjee I., Fuseler J.W., Price R.L., Borg T.K., Baudino T.A. Determination of cell types and numbers during cardiac development in the neonatal and adult rat and mouse.//J. Physiol. Heart Circ. Physiol. - 2007. - Vol. 293, N 3. - P.1883-1891.
8. Berridge B.R., Mowat V., Nagai H. et al. Non proliferative and proliferative lesions of heart vascular system of rats and mice.//J. Toxicol. Pathol. - 2016. - № 29 (3). Published online.
9. Clements P., Brady C., York M. et al. ILSI HESI heart troponins Working Party Time course characteristic of serum cardiac troponin, heart fatty kislotsvyazyvayuschih protein and morphological data with isoproterenol induced myocardial injury in rats.//Toxicol. Pathol. - 2010. - Vol.38. - P. 703-714. № 3 (37) март, 2017 г.
10. Coloma P.M., Schuemie M., Trifirò G., Furlong L., Mulligen E., Bauer-Mehren A. et al. Drug-Induced Acute Myocardial Infarction: Identifying 'Prime Suspects' from Electronic Healthcare Records-Based Surveillance System.//PLoS ONE. - 2013. - Vol. 8, N. 8. - P.721-748.
11. De Carvalho Thomazini J.A. Study of Wistar Rats Heart at Different Stages in the Evolutionary Cycle.// Int. J. Morphol. - 2014. - №32 (2). - P. 614-617.

12. Dunnick J.K., Kissling G., Gerken D.K., Vallant M.A., Nyska A. Cardiotoxicity Ma Huang/caffeine or ephedrine / caffeine in the system of a rodent model.// *Toxicol. Pathol.* - 2007. - Vol.35. - P. 657-664.
13. Greaves P. A system of cardiovascular system. In *preclinical histopathology toxicity 3 ed.* Academic Press, Нью - Йорк. 2007. - P. 270-333
14. Jamison DT, Breman JG, Measham AR, et al. *Disease Control Priorities in Developing Countries.* 2-nd edition. Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank; 2006. Co-published by Oxford University Press, New York. www.ncbi.nlm.nih.gov
15. Jokinen M.P., Lieuallen W.G., Boyle M.C. et al. *Morphologic Aspects of Rodent Cardio-*
- toxicity in a Retrospective Evaluation of National Toxicology Program Studies.*//*Toxicol. Pathol.* - 2011. - Vol.39, N. 5. - P. 850-860.
16. Shivakumar P., Rani U.M., Reddy A. G., Anjaneyulu Y. A Study on the Toxic Effects of Doxorubicin on the Histology of Certain Organs.//*Toxicol Int.* - 2012. - N. 19(3). - P. 241–244.
17. Yoshizawa K., Kiessling G.E., Johnson J.A., Clayton N.P., Flagler N.D., Nyska A. Chemical induced atrial thrombosis in the NTP studies in rodents.// *Toxicol. Pathol.* - 2005. - Vol.33. - P. 517-532.
18. Zornoff L.A., Paiva S.A., Minicucci M.F., Spadaro J. Experimental myocardium infarction in rats: analysis of the model.//*Arq. Bras. Cardiol.* 2009. Vol.93, N.4.

Иқтибос учун: Маликов Н.М., Бахронов Ж.Дж. Турли омиллар таъсирида юзага келадиган юрак тўқималаридаги морфологик ўзгаришлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 621–625. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20160425>